

Perspectivas e atitudes de alunos em relação à utilização da aprendizagem móvel em uma sala de aula de idiomas

Meriem Youbi ¹

Universidade Frères Mentouri - Constantine 1

 <https://orcid.org/0000-0002-0257-074X>

Tradutora: **Maria Clara Pereira de Sena** ²

Graduanda do curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais (LEA-NI), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Tradutora: **Thayna dos Santos Bezerra** ³

Graduanda do curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais (LEA-NI), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

 <https://lattes.cnpq.br/6102302195805804>

Data de recebimento: 20 de fevereiro de 2025.

Data de aceite: 15 de abril de 2025.

Como citar este artigo: YOUNI, M. Perspectivas e atitudes de alunos em relação à utilização da aprendizagem móvel em uma sala de aula de idiomas. *Revista InterCulturas*, João Pessoa, v. 1, n. 2, p. e74199, mai. 2025. Tradução de: Maria Clara Pereira de Sena e Lucena e Thayna dos Santos Bezerra. Texto fonte publicado em: YOUNI, M. Perspectives et attitudes des apprenants concernant l'utilisation de l'apprentissage mobile dans une classe de langue. *Revue Algérienne des Manuscrits*, Oran, v. 17, n. Esp. pp. 26-40, 2021.

RESUMO: O E-Learning obteve grande sucesso nos países ocidentais. Na Argélia, entretanto, sua utilização não alcançou a rentabilidade desejada devido a problemas logísticos e técnicos. Nos deparamos com uma realidade delicada: o fracasso de um processo amplamente explorado e a necessidade de readaptar nossas práticas de ensino às novas ferramentas digitais. É nesse contexto que propomos destacar um novo processo de ensino: o M-Learning, uma técnica de transmissão recente ligada à inteligência artificial dos smartphones. Com essa contribuição, enfatizaremos a importância de uma abordagem que valoriza a aprendizagem móvel ou nômade como uma ferramenta de aprimoramento dos processos de aprendizagem. Ilustraremos nosso argumento com base em um questionário desenvolvido com alunos do 3º ano universitário. Ao analisar as respostas dos estudantes e as opiniões dos professores, constatamos que a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) móveis pode apoiar o processo educacional.

¹ Endereço eletrônico: meriem.myoubi@gmail.com

² Endereço eletrônico: mcps.lucena@gmail.com

³ Endereço eletrônico: thaynasbzrr@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem móvel, Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), Aprendizagem à distância, tecnologia móvel, estudantes.

Learner perspectives and attitudes regarding the use of mobile learning in a language classroom

ABSTRACT: E-Learning has been very successful in Western countries. However, in Algeria, its use has not reached the desired profitability because of logistical and technical problems. We are therefore faced with a delicate reality: the failure of an operating process and the need to readjust our teaching practices to new IT tools. It is in this context that we propose to focus on a new teaching process: M-Learning, a very recent transmission technique linked to the artificial intelligence of smartphones. Through this contribution, we highlight the benefit of an approach that emphasizes mobile or nomadic learning as a tool for improving the learning process. We illustrate our proposal with a questionnaire developed with 3rd university students. Analysis of students' responses and teachers' opinions revealed that the use of mobile ICT can support the educational process.

Keywords: M-Learning, e-learning, ICT, mobile technology, learner.

1 Introdução

O surgimento e a expansão do novo coronavírus a partir do fim de 2019 nos levam a repensar nossos diferentes modos: de vida, de trabalho, de transporte, de lazer...etc. O sistema educacional não pode escapar desta revisão, assim, o ensino eletrônico deve desempenhar um papel primordial nos dias que virão.

Muitos países têm investido no desenvolvimento da educação por meio da implementação de tecnologias. Estamos assistindo a uma verdadeira mudança nas práticas de ensino e formação, mudança que se deve, majoritariamente, a tentativas de adaptação ou à combinação de novos modelos pedagógicos com o uso das novas tecnologias da informação e comunicação. Os jovens vivem em um ambiente digitalizado, a maioria deles dominam as ferramentas digitais como experts. Por essa razão, “os educadores devem compreender como explorar as plataformas digitais para fins educacionais e usá-las para estimular a aprendizagem” (West, 2013). O desenvolvimento e a abundância dos aparelhos móveis nos levam a refletir sobre sua integração como apoio ao processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. Além disso, o M-Learning ou a aprendizagem móvel, concebido como uma extensão do e-learning e

como uma forma de aprendizagem à distância, pode desempenhar um papel primordial no processo de formação, pois se trata de um aprendizado que pode ser realizado em qualquer lugar e a qualquer momento, on-line e off-line.

O M-Learning tem sido tema de diversos estudos. No entanto, as variáveis e os contextos estudados diferem com o tempo e o espaço. Citamos em primeiro lugar os trabalhos de Wang e al. (2003)⁴ e Benson & al (2005)⁵ que abordam o uso da tecnologia sem fio na sala de aula. Com o surgimento dos assistentes digitais pessoais (PDAs) e do Palm OS (um sistema operacional móvel descontinuado), Waycott e Kukulska-Hulme, 2003)⁶ tentaram demonstrar os benefícios da manipulação dos PDAs nas salas de aula para a busca de informações relacionadas às aulas em tempo real e para a tomada de notas. Algumas pesquisas trataram do aspecto técnico, outras do impacto social e cultural, enquanto alguns trabalhos analisaram o lado pedagógico.

O objetivo do nosso trabalho será apresentar, descrever e experimentar uma técnica de ensino que ainda é pouco utilizada na Argélia. Tentaremos também mostrar que o uso do M-Learning permitirá um acesso contínuo ao saber proporcionando um ganho considerável em termos de tempo.

Defendemos a ideia de que, na Argélia, o M-Learning pode ter um grande sucesso e sua utilização no sistema educacional poderá assegurar melhores resultados. Visto que o professor e o aluno não estarão mais obrigados a permanecer nos seus computadores pessoais (PCs, sigla em inglês), eles poderão se deslocar livremente sem encontrar dificuldades em relação à redação dos conteúdos ou à assistência às aulas. Tudo que eles precisam é ter em mãos seus aparelhos móveis para realizar qualquer tipo de aprendizagem.

⁴ Wang Y, et al. (2003) Exit from exit: resetting the cell cycle through Amn1 inhibition of G protein signaling. *Cell, Research support*, 112(5):697-709

⁵ Benson, T. A., Cohen, A. L., & Buskist, W. (2005). Rapport: Its Relation to Student Attitudes and Behaviors Toward Teachers and Classes. *Teaching of Psychology*, 32(4), 237– 239. https://doi.org/10.1207/s15328023top3204_8

⁶ J. Waycott & A. Kukulska-Hulme, *Students' experiences with PDAs for reading course materials*, Springer-Verlag London Limited 2003

Para conduzir nossa pesquisa de forma adequada, optamos em primeiro lugar por um questionário desenvolvido com cinquenta estudantes do 3º ano universitário. Esses estudantes estão prestes a obterem o diploma em francês como língua estrangeira (FLE).

Nosso questionário é composto por doze questões que nos fornecem dois tipos de dados:

- Dados Objetivos.
- Dados Subjetivos.

O objetivo principal desse questionário foi de coletar as opiniões dos estudantes sobre o uso dos recursos de TICs no processo de formação, assim como suas perspectivas em relação à eficiência da utilização de seus próprios dispositivos digitais (smartphones, tablets...) no aprendizado.

Com o objetivo de contribuir à nossa enquete, efetuamos uma entrevista com dez professores do departamento de francês acerca da pertinência da integração da tecnologia móvel no ensino/aprendizagem do francês como língua estrangeira, presencialmente e à distância.

2 A ferramenta digital no processo de ensino

Desde o surgimento das ferramentas digitais, todo o grupo educacional se questionou sobre sua utilidade e sobre como poder utilizá-las ou integrá-las em sala de aula. Isso ocorreu, primeiramente, com o computador, depois, com todas as ferramentas tecnológicas que continuaram a invadir o mercado desde então, como, por exemplo: notebook, quadros interativos, tablets, iPods, smartphones etc. (Cornu; Veran, 2014).

O digital ocupa cada vez mais espaço, ele está presente de maneira muito contrastante nas instituições escolares e extraescolares, principalmente devido ao acesso, mais ou menos facilitado, à internet. Para os alunos, essas novas tecnologias representam uma mina de informações e eles aprendem melhor ao explorá-las. O domínio das ferramentas tecnológicas é um fator fundamental para a inserção social e socioprofissional dos alunos (OCDE, 2008).

Dito isso, a crescente presença das TICs no contexto educacional abre novos caminhos, bem como oportunidades para o ensino e a aprendizagem, especialmente para os alunos em risco de evasão escolar (Pecout; Meard, 2014). Karsenti, por sua vez, vê as tecnologias na educação como ferramentas com grande potencial que devem ser utilizadas pedagogicamente.

2.1 A integração digital no processo de aprendizagem

A introdução da tecnologia no âmbito educacional impõe uma aprendizagem centrada no aluno, especialmente por causa de todos os aplicativos que podem ser baixados e utilizados em computadores, tablets ou smartphones. No entanto, como lembra Guichon (2012), o domínio da ferramenta digital pelo aluno dificilmente pode ser qualificado como o de um especialista, especialmente no contexto escolar. O uso do digital dentro e fora do ambiente escolar parece se aproximar, sobretudo porque muitos alunos buscam constantemente informações fora da escola, mas essas práticas são principalmente sociais. Eles nem sempre recorrem a estratégias de busca de informações relevantes (Alava; Morales, 2015). Nissen (2012) enfatiza a importância do acompanhamento e do apoio do professor em situações pedagógicas para garantir o bom uso e a apropriação da ferramenta digital por parte dos alunos.

Dito isso, os professores são demandados a possuir certas competências no que diz respeito à engenharia pedagógica, por isso da necessidade de formá-los nessa área. Baylor e Ritchie (2002) observam que a atitude dos professores em relação às ferramentas digitais representa o principal fator de sucesso da educação tecnológica.

Na sala de aula, a ferramenta digital é utilizada para melhorar a produtividade do ensino e da aprendizagem. Ela é empregada pelos professores em todos os momentos de aprendizagem (início, meio e fim), desde que atenda às necessidades dos alunos. Todavia, a escolha das TICs não pode, em hipótese alguma, ser aleatória, ela deve ser feita com base em objetivos específicos definidos pelo professor. Divaharan e Koh (2010) enfatizam, por um lado,

o papel central do professor e suas competências em relação à gestão das TICs e, por outro, afirmam que a escolha da ferramenta digital para cada aula é primordial.

As tecnologias não podem ser usadas em sala de aula como um simples complemento, deve haver objetivos bem definidos antes da inclusão de ferramentas da Web 2.0. É muito importante introduzir essas ferramentas nas atividades de aprendizagem e avaliações apropriadas, o aluno vai usá-la para realizar as atividades propostas pelo professor. Será preciso explicar claramente aos alunos como a tecnologia pode contribuir para a eficiência do ensino (McIntyre, 2011).

Dessa forma, o digital pode ser considerado como um fator principal na evolução da profissão docente, transformando sua postura, suas habilidades e suas atividades (Alves, 2019). O professor deve se adaptar ao ritmo dos alunos quando se trata do domínio das tecnologias digitais. Um relatório da Comissão Europeia de 2015 recomenda uma formação de professores com a integração das questões digitais. O professor se encontra na obrigação de saber como manipular e gerenciar as ferramentas técnicas, bem como ter conhecimento de suas potencialidades.

Já não se trata mais de questionar a necessidade da integração das TICs no ensino-aprendizagem de línguas, mas sim de determinar qual ferramenta utilizar e com qual finalidade (Kharchi, 2018).

2.2 Sobre o M-Learning

O mundo evolui à velocidade da luz e nós possuímos cada vez mais telas em casa. O *Mobile Learning* (M-Learning), traduzido como aprendizagem móvel, é um modo de formação altamente lúdico que envolve o uso desse formato em um dispositivo móvel: smartphone, tablet ou notebook. A principal vantagem é que os alunos podem se formar em qualquer lugar e a qualquer momento.

De acordo com Pisanty et al. (2010), o termo M-Learning ou aprendizagem móvel emergiu no fim dos anos 1990, quando o uso de agendas eletrônicas na educação tornou-se uma realidade. Na Europa, o projeto de M-Learning havia começado desde 2001. O objetivo consistia em apoiar os jovens que haviam saído da escola para melhorarem suas competências na leitura e na matemática, e os possibilitar, assim, a adquirirem recursos para acederem a um emprego em seguida.

A aprendizagem com dispositivos móveis propõe uma metodologia moderna que permite ajustar os horários para aprimorar o aprendizado. Os estudantes são mestre do seu próprio aprendizado. Para realizar um projeto M-Learning, é necessário ser realista com o grupo de estudantes. Assim, é melhor começar por algo simples e não muito ambicioso, caso contrário, o projeto tende a falhar (Filgueiras, 2014).

3 Resultados

Podemos resumir o questionário sob a forma de temas como mostra o esquema a seguir.

Figura 1: Temas do questionário

Fonte: Elaboração própria (2021).

Graças às respostas fornecidas pelos estudantes, nós conseguimos recolher dados sobre suas representações, geralmente positivas, em relação ao aprendizado móvel.

A seguir, apresentaremos uma breve análise das respostas dos estudantes sobre os principais temas propostos em nosso questionário. No entanto, é importante observar previamente que nosso questionário foi elaborado on-line.

Recolhemos 50 questionários, os estudantes responderam a todas as perguntas, porém de forma breve e geral.

3.1 Discussões sobre as respostas obtidas

Tema 1: O perfil

Temos cinquenta estudantes, nove da Universidade de Tarf, 18 da Universidade de Annaba, 12 da Universidade de Constantine e onze da Universidade de Sétif. É importante dizer que todos os alunos que responderam ao nosso questionário fazem parte de universidades do leste argelino.

Posto isso, trata-se de trinta e nove meninas e onze meninos, entre 21 e 25 anos. Nas disciplinas de Literatura e, sobretudo, na especialidade de línguas, o número de meninas é geralmente muito superior ao dos meninos, isso pode ser explicado pela inclinação dos garotos para áreas, ditas, mais técnicas.

Tema 2: A presença e a utilização da ferramenta digital em sala de aula

Atualmente, as TICs têm se tornado meios incontornáveis em nossa vida cotidiana e são onipresentes em todos os setores: na economia, na administração, na educação, na comunicação e o ensino superior.

Os depoimentos dos estudantes atestam que seu cotidiano não foge dessa realidade. N salas de aula, eles frequentemente fazem uso de uma ferramenta digital móvel para realizar diferentes tarefas (geralmente utilizam seus smartphones). No entanto, as modalidades de uso pedagógico dessas ferramentas são diversas: o estudante tem a possibilidade de tomar nota em seu caderno digital e pode, igualmente, se informar, ter um tablet ou um smartphone que lhe permita acessar dicionários assim como artigos e livros. Essas telas são uma das maneiras de acessar textos de diferentes gêneros.

O aluno está em condições de aprender a riqueza de possibilidades e de disponibilidades de ferramentas e recursos, o que constitui um dos fatores que lhe permitirá progredir em seus conhecimentos.

Tema 3: O lugar que a tecnologia móvel ocupa no processo de aprendizagem

As novas tecnologias não são, de fato, soluções milagrosas para o aprendizado de uma língua, elas são apenas uma ferramenta, e por esse motivo não seriam eficazes por si só. São seus usos, na verdade, que podem ser eficazes. No obstante, os números mostram que a maioria dos entrevistados atribui uma importância fundamental à tecnologia móvel como um meio de aquisição de novos conhecimentos. Eles estimam que as TICs móveis facilitam e

viabilizam de forma otimizada o desenvolvimento de competências linguísticas interativas nas duas áreas, da oralidade e da escrita.

Não se pode afirmar que todos aprendem da mesma forma. Por exemplo, se um dos objetivos de integração das TICs móveis na aprendizagem de língua é de apoiar o desenvolvimento das competências colaborativas, seria imperativamente necessário prever uma análise sobre os comportamentos cognitivos que, segundo os pesquisadores dessa área (cf. Huteau, 1975), poderiam ter impactos sobre as interações sociais.

Tema 4: A atitude dos estudantes em relação ao ensino à distância

A maioria dos estudantes demonstra certo entusiasmo pelo sistema de aprendizagem on-line, acreditando que o ensino à distância pode ter um grande sucesso na Argélia, caso certos problemas, como as dificuldades de conexão, sejam resolvidos. Recorrer ao aprendizado à distância durante o período de confinamento demonstrou que esse sistema ainda está defasado, devido às falhas observadas, principalmente na organização das plataformas e no planejamento das aulas, além dos problemas permanentes relacionados à própria conexão.

Podemos notar, igualmente, que existem algumas avaliações negativas que giram em torno dos seguintes pontos: a complexidade das plataformas e a dificuldade de se comunicar por meio delas. A isso, damos o nome de insegurança tecnológica.

Tema 5: As dificuldades encontradas diante da aprendizagem móvel

O processo de aprendizagem à distância não é uma tarefa fácil. De fato, para alguns estudantes, a falta de hábito de aprender on-line representa um desafio, enquanto outros enfrentam dificuldades para encontrar o ritmo adequado e gerenciar o tempo. Existem alguns estudantes que consideram que a presença física do professor pode facilitar o desenrolar do curso, assim como a compreensão. Eles acreditam que isso é uma necessidade e que um certo desequilíbrio se produzirá em decorrência da presença do professor unicamente por trás de

uma tela nesse tipo de aprendizagem. A tudo isso se somam dificuldades relacionadas à eficiência das ferramentas tecnológicas, pois alguns dispositivos precisam de manutenção constante, algo que raramente é realizado em todas as universidades da Argélia.

É importante notar também que, para alguns estudantes, a interação com seus colegas é mais difícil no ambiente on-line.

Tema 6: Caminhos para a inserção do M-Learning em nossas salas de aula

Muitas instituições e empresas tomaram a iniciativa de introduzir a aprendizagem móvel nas salas de aula, como é o caso do projeto MOBIlearn, que envolve várias universidades e empresas de telecomunicações na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália. Também encontramos programas desenvolvidos especificamente para serem utilizados em sala de aula por meio de telefones móveis. Esses programas são criados por empresas que investem no setor de telefonia móvel e acreditam no futuro promissor do M-Learning.

Na Argélia, o Ministério do Ensino Superior demonstrou uma forte intenção de integrar as TICs móveis nas universidades e de adaptar os conteúdos e as condições para garantir o sucesso desse processo.

3.2 Análises e caminhos para a pesquisa

Para concluir, podemos afirmar que os estudantes encontram mais vantagens do que desvantagens na integração de dispositivos móveis e aplicativos em seu percurso acadêmico, e até solicitam uma ampliação desse uso.

A análise das respostas dos professores destaca os contrastes de opinião dependendo do suporte mencionado. Ela revela opiniões positivas dos docentes sobre a integração das TICs móveis no ensino-aprendizagem de línguas e eles acreditam até que isso poderia estabelecer novas relações entre os estudantes e seus contextos espaço-temporais, além de possibilitar a aplicação de diversas metodologias de aprendizagem. Isso nos leva a pensar que os professores

demonstram um interesse particular na possibilidade de aproveitar os dispositivos móveis para fins de aprendizagem. Essa percepção pode desempenhar um papel importante em sua motivação. As observações anteriores estão alinhadas com aquelas feitas em relação à prática efetiva dos professores que utilizam ou incentivam o uso das TICs móveis na sala de aula de línguas.

De acordo com os resultados da enquete, os professores confirmam a existências de alguns desafios a serem superados. Embora a maioria dos professores acredite que as tecnologias móveis podem, de fato, fazer parte do repertório de ferramentas para a aprendizagem de línguas, não se pode ignorar que há outra parte que demonstra certa desconfiança em relação à sua adoção. Isso pode ocorrer porque não estão familiarizados com seu uso, não enxergam sua utilidade de forma geral ou desconhecem seu potencial pedagógico.

Seria necessário, ainda, realizar uma análise detalhada dos tipos de atividades propostas atualmente em relação aos aparelhos móveis, as modalidades, os contextos e, de maneira geral, todas as condições nas quais se implicam os professores e os alunos.

Considerações finais

Nossa contribuição representa o início de um estudo que oferece uma percepção geral sobre o M-Learning, que ainda é pouco utilizado nas salas de aula na Argélia. Neste primeiro trabalho, buscamos realizar um estudo exploratório, o que nos permitiu identificar algumas variáveis a serem analisadas futuramente.

As tecnologias móveis podem contribuir significativamente com o campo educacional. O M-Learning, por sua vez, representa uma abordagem simples e promissora, que pode ser desenvolvida na Argélia a curto prazo, uma vez que os recursos materiais e humanos estão disponíveis. No entanto, pode-se considerar a aprendizagem móvel como uma alternativa capaz de substituir, de fato, os métodos tradicionais de ensino?

É necessário continuar estudando sobre a utilização de dispositivos portáteis nas práticas de diferentes disciplinas, de modo a obter dados que nos permitam verificar as

tendências ou as diferenças nesse campo. De fato, o progresso do ensino superior não pode ocorrer sem levar em consideração as expectativas de todas as partes interessadas e sem considerar a dinâmica cultural e social envolvida nas evoluções tecnológicas. Uma análise da percepção e das expectativas dos atores das TICs no ensino é, em nossa opinião, um pré-requisito para a integração de qualquer nova tecnologia.

Referências

ABDULLATIF, A. *As práticas digitais dos estudantes da Universidade das Comores no processo de aprendizagem*. Universidade PARIS-SACLAY, França, 2015.

AMADIEU, F.; TRICOT, A. *Aprender com o digital: mitos e realidades*. Retz, Paris, 2014.

ARMEL, S.; ATTENOUKON, T. K.; MICHEL, L. A aprendizagem com suportes móveis no ensino superior no Benim: análise dos usos dos alunos. *Revista Internacional de Tecnologias em Pedagogia Universitária*, v. 12, n. 3, 2015.

AYALA, B. E. *Análise e diretrizes para o desenvolvimento de MOOCs: estudo de caso na UNED COMA – Alemão para hispanofalantes. Nociones fundamentales*. Disponível em: <https://es.scribd.com/doc/245817137/Analisis-y-Pautas-Para-El-Desarrollo-de-MOOCs-Estudio-de-Caso-en-Uned-Coma-Aleman-Para-Hispanohablantes-Nociones-Fundamentales>. Acesso em: 19 mar. 2022, às 22:40.

BELMIHOUB, S. Por que nossos estudantes não falam francês? *Revue Traduction et Langues*, v. 20, n. 1, p. 223-237, 2018.

BENSON, R.; SAMARAWICKERMA, O.; O'CONNEL, M. Exibindo exemplos de boas práticas em e-learning: uma oportunidade para pesquisa em educação a distância. *Research in Distance Education*, n. 06, 2002.

BENYAGOUB, L.; BOUHANIA, B. O comportamento do schwa no árabe falado de Saoura (epêntese e eliminação do schwa). *Revue Traduction et Langues*, v. 19, n. 1, p. 75-100, 2020.

CHOUCHANE, K. *Modelagem e implementação de uma abordagem para o M-Learning*. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Biskra, Argélia.

DJOMENI, G.-D. A dinâmica das línguas locais durante a COVID-19 em Camarões. *Revue Traduction et Langues*, v. 20, n. 2, p. 111-119, 2021.

DROUI, M.; EL HAJJAMI, A.; AHAI, K. Aprendizagem móvel ou M-Learning: oportunidades e desafios. *EpiNet*, v. 73, n. 154, 2013.

DROUI, M.; RASMY, A. As perspectivas pedagógicas da aprendizagem móvel. *Attadriss*, n. 08, 2016.

ENDRIZZI, L. *Aprendizagens nômade na Europa: elementos para um mapeamento da pesquisa*. [S. l.: s. n.], 2011.

MANZOOR, S.; ASIM, M.; SARWAR, S. Estimulando a aprendizagem móvel informal: um estudo empírico com estudantes de negócios. *International Journal of Experiential Learning & Case Studies*, v. 4, n. 2, 2019.

GUESSAN, K.-L. O adjetivo substantivo e aspectos da determinação na escrita de Kourouma. *Revue Traduction et Langues*, 2021.

NOBRE, A.; MARTIN-FERNANDES, I. Práticas pedagógicas de mobile-learning e FLE: um estudo de caso. *Thélème* (Madr., Internet), v. 33, n. 2, 2018.

PELLERIN, G. As TIC em sala de aula: uma porta aberta para a motivação. *Québec français*, v. 72, n. 137, 2005.

SABEL, C. A.-T. *O M-Learning em sala de aula: estudo exploratório das motivações e obstáculos à sua integração no ensino superior no Marrocos*. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/301778908>. Acesso em: 10 abr. 2022, às 19:30.

SO, A. et al. A tecnologia móvel a serviço do ensino e da aprendizagem: o caso da ENS Tetuão. *EpiNet*, 2017. Disponível em: <http://www.epi.asso.fr>. Acesso em: 23 mar. 2022, às 22:17.

TADDARTH, A. Mudança nas crenças dos futuros professores sobre a correção oral por meio de um curso de treinamento. *Revue Traduction et Langues*, v. 18, n. 2, p. 6-40, 2019.

TRAXLER, J. Definindo Mobile Learning. *IADIS International Conference Mobile Learning*, v. 2, n. 7, 2005.

ZHANG, Y. *A integração das TICE ao ensino/aprendizagem de FLE no ambiente universitário chinês: sua contribuição para o desenvolvimento da compreensão oral dos estudantes*. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de Nantes, França.